

BY

Programación neurolingüística para el aprendizaje del lenguaje en estudiantes de educación media en Ecuador

Neuro-linguistic programming for language learning in secondary education students in Ecuador

Mercy Miriam Morán Barrionuevo

<https://orcid.org/0000-0003-0010-6465>

mmoranba@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Piura, Perú.

RESUMEN

La Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo de aprendizaje que facilita la modificación de comportamientos y patrones cognitivos para alcanzar objetivos específicos, utilizando técnicas que optimizan el procesamiento del lenguaje. Este estudio explora la aplicación de la PNL en el contexto de la enseñanza de lenguas mediante una revisión sistemática basada en el modelo PRISMA. Se analizaron 15 artículos publicados en los últimos cinco años, el estudio examina la interacción entre los principios de la PNL, los factores clave en la adquisición del lenguaje y las técnicas neurolingüísticas. El análisis presta especial atención a su aplicación en la enseñanza de lenguas extranjeras, la comunicación, la salud y en instituciones educativas. Los resultados subrayan el potencial de integrar las técnicas de PNL en distintos niveles educativos y disciplinas, destacando su versatilidad para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los hallazgos sugieren que la PNL no solo mejora los resultados en el aprendizaje de lenguas, sino también las habilidades de comunicación y la flexibilidad cognitiva de los estudiantes. Además, se señala la importancia de adoptar la PNL para desarrollar estrategias pedagógicas eficaces, que apoyen las diversas necesidades de los estudiantes y promuevan un entorno educativo más adaptativo y receptivo.

Palabras clave: estrategias neurolingüística, aprendizaje, lenguaje.

Recibido: 03-06-24 - Aceptado: 20-09-24

ABSTRACT

Neuro Linguistic Programming (NLP) is a learning model that supports the modification of behaviors and cognitive patterns to achieve specific goals, using techniques that optimize language processing. This study explores the application of NLP in the context of language teaching through a systematic review based on the PRISMA model. Fifteen articles published in the last five years were analyzed, the study examines the interaction between NLP principles, key factors in language acquisition and neurolinguistic techniques. The analysis focuses on their application in foreign language teaching, communication, health and educational institutions. The results underline the potential of integrating NLP techniques into different educational levels and disciplines, highlighting its versatility to enhance the learning experience. The findings suggest that NLP not only improves language learning outcomes, but also the communication skills and cognitive flexibility of students. They also point to the importance of adopting NLP to develop effective pedagogical strategies that support the diverse needs of learners and promote a more adaptive and responsive learning environment.

Key words: neurolinguistic strategies, learning, language.

BY

INTRODUCCIÓN

La Programación Neurolingüística es una estrategia, un instrumento que utiliza las formas de comunicación inherentes al ser humano para el beneficio de destrezas y habilidades de forma significativa. Esta propuesta, nacida en la década de los años setenta, se compone de tres palabras: Programación, para referirse a los hábitos que son modificables y que permiten desarrollar nuevas conductas y habilidades en un individuo; Neuro, los procesos neurológicos, es decir, información sensorial que almacena el cerebro; y la Lingüística que se basa en el lenguaje y comportamientos para una buena comunicación interpersonal e intrapersonal (Sanabria Araya, 2023). La Programación Neurolingüística, conocida por sus siglas en inglés (PNL), explica el modo en el que se fabrican las ideologías, los pensamientos y las perspectivas. Mientras más perspectivas conozca un individuo, la información será más valiosa. Se destaca que cada sujeto tiene sus propios métodos y técnicas para alcanzar el conocimiento.

La educación en todos sus niveles se plantea como instrucción en colectividad, se realizan actividades que promuevan la unión y la disposición tanto para el aprendiz como el maestro. La PNL impulsa la adaptación del docente y el estudiante, fomentando la aparición de nuevas estructuras para la mejora de la calidad de la educación. El proceso de aprendizaje escala en la autogestión, automotivación y autocontrol, creencias para el éxito académico, estilos de aprendizaje y enseñanza que estructuran los sistemas de representaciones. Dichos sistemas junto a las estrategias de la PNL brindan una oportunidad diferente de aprender al explorar el autoconocimiento positivo y constructivo que aproveche las bases internas y externas (instrucciones y escenarios) para desarrollar nuevos potenciales y capacidades (Mireya et al., 2022 y Sanabria Araya, 2023).

La PNL juega un papel crucial en el fomento del conocimiento a través del proceso de comunicación, intrínsecamente vinculado con el desarrollo del lenguaje (Riera-Flores y Romo-Maroto, 2021). El lenguaje es el principal medio por el cual las personas expresan pensamientos, necesidades, ideas y emociones (Merkviladze, 2023). El desarrollo del lenguaje implica la adquisición de vocabulario, la comprensión gramática y sintaxis, así como el cultivo de habilidades para comunicarse de forma efectiva, de manera oral y escrita (Sakaria y M, 2023). Este proceso es continuo a lo largo de la vida de los seres humanos, en el que se adquieren y perfeccionan las habilidades lingüísticas. El desarrollo del lenguaje influye en la interacción interpersonal y las relaciones sociales (El-Masry, 2021). Las personas que son capaces de participar en conversaciones más complejas comprenden diferentes perspectivas y expresan sus puntos de vista, son quienes desarrollan y explotan las habilidades lingüísticas (Zhang et al., 2023).

La introducción de las estrategias o técnicas de la PNL ocurre en espacios colaborativos en los que se fomente de manera libre y abierta la exploración y el conocimiento entre los actores de la educación. Lect Ahmed Sultan Hussein et al. (2023) realizaron un estudio en una institución que cuenta con un programa educativo instructivo que acepta la PNL para la enseñanza de capacidades mentales en el fútbol practicado por estudiantes de 13 y 15 años. (Adebayo, 2023) investigó sobre el nivel de conciencia y efectividad de la PNL en relación con el rendimiento de atletas universitarios en Nigeria. Los resultados arrojaron que el 100% de los participantes no solo estaban conscientes de la PNL, sino que también la veían como una herramienta eficaz para la mejora de su rendimiento deportivo. Por otro lado, en la enseñanza de lenguas extranjeras se ha evidenciado la necesidad de métodos de aprendizaje que conecten con los estudiantes. La PNL es vista como una técnica complementaria por docentes de Irán para ayudar a los estudiantes a mejorar las competencias comunicativas como habilidades de presentación y lenguaje corporal (Hedayat et al., 2020).

METODOLOGÍA

Se propone una revisión sistemática con base en los estándares de Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA), para garantizar un trabajo transparente y preciso. En la primera etapa del diseño de investigación se toma en cuenta la guía actualizada de PRISMA (Page et al., 2021) al igual que los objetivos del artículo y las preguntas de investigación declaradas a continuación:

- 1.¿Cuáles son las técnicas más utilizadas en la Programación Neurolingüística?
- 2.¿Qué grupos utilizan las técnicas de la PNL?
- 3.¿Cuáles es el tamaño de los grupos en los que se ha experimentado con la PNL?
- 4.¿Qué campos usan las técnicas neurolingüísticas?
- 5.¿Qué principios básicos de la PNL se encuentran presentes en los estudios analizados?
- 6.¿Qué factores influyen en el uso de la PNL como estrategia de aprendizaje?

Los criterios de inclusión se consideraron a partir de las preguntas de investigación. se incluyeron artículos dentro de los últimos cuatro años. Se determinó la elección de artículos centrados en la Programación Neurolingüística y se excluyeron los que no explican las técnicas utilizadas en los experimentos.

Figura 1
 Diagrama PRISMA

La revisión se ejecutó en los subsiguientes repositorios: Google Scholar con 35, Scielo con 5, Dialnet 10, repositorios universitarios 30. En total de 80 artículos en la primera ronda con las palabras claves “Neurolinguistic”, “Programming”, “Learning”, “Programación” y “Neurolingüística” para recuperar artículos en español. En cada base de datos se filtró por medio de herramientas de automatización de los mismos repositorios primero por año y se descargaron los que no estaban bajo la etiqueta de Open Access. Finalmente quedaron 15 para la lectura. Los artículos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 9 artículos de Google Scholar, 1 Dialnet y 5 de Scielo.

Se construyó un formulario basado en las preguntas de investigación para recoger las siguientes características: técnicas, los profesionales que se ven envueltos, los campos de aplicación, los principios básicos de la PNL, y los factores que inciden en su uso. Se utilizó Microsoft Excel para la creación de una tabla que reúne y organiza los artículos obtenidos por el método PRISMA. En esta hoja, los artículos fueron clasificados según la base de datos de origen, se registró el número de referencia, el título del artículo y una evaluación de conformidad con los criterios definidos. En caso de que un artículo cumpliera con una característica, se registró un valor “1” en la casilla correspondiente. Cabe señalar que un mismo artículo pudo satisfacer múltiples criterios dentro de un mismo grupo. Cada criterio fue asignado a una columna individual en la hoja de cálculo, lo que permitió realizar una suma de las características evaluadas por cada grupo de criterios.

La investigación es de carácter cuantitativo; aquí se presenta los datos de forma estadística según la ponderación alcanzada en cada una de las preguntas de investigación. Según (Vizcaíno y otros, 2023) la investigación es de carácter cuantitativo, lo que implica que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos. Estos datos se presentan de forma estadística, reflejando la ponderación alcanzada en cada una de las preguntas de investigación. Según esta perspectiva, los resultados se cuantifican y se interpretan a partir de medidas objetivas como porcentajes, promedios o coeficientes de correlación, facilitando la identificación de patrones, relaciones y tendencias dentro del conjunto de datos recolectados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados fueron ordenados en una matriz de Microsoft Excel para facilitar la categorización de información de los 15 artículos previamente seleccionados; luego se procedió a realizar los gráficos estadísticos en donde se presentan los porcentajes según los datos de cada uno de los artículos analizados. Se responden las siguientes preguntas de investigación.

En los 15 artículos revisados, el 36% pertenece a las universidades, el 34% a los colegios, el 15% a las empresas y el restante a las instituciones de salud. Los resultados presentados en la Figura 2 revelan que las instituciones educativas son las que más utilizan las técnicas de la PNL en comparación con las empresas y las instituciones de salud como hospitales, clínicas y centros geriátricos. Esto indica el apogeo de las PNL en el ámbito académico. El sector educativo emerge como una esfera en constante ascenso que aspira incorporar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.

Figura 2

Grupos que usan la PNL

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos; la pregunta analizada es ¿Qué grupos utilizan las técnicas de la NLP? Elaboración: Propia.

En la Figura 3 se visualiza que el 57% de los grupos que participaron en los estudios experimentales son de tamaño grande, es decir con una cantidad superior a los 30 participantes; continúan los grupos medianos con el 30% y los grupos pequeños con el 14%. Cabe aclarar que se hizo esta diferenciación para llevar a cabo una mejor contabilización de cuantos participantes suelen estar presentes en las investigaciones debido a que a través del número de participantes se deduce la generalización de los resultados de dichos estudios. En determinadas instancias, se constató la existencia de magnitudes experimentales medianas y grandes, integradas por miembros del cuerpo docente y estudiantes cuando las investigaciones eran llevadas a cabo en colegios. La inclinación a la experimentación con grupos grandes (de más de 30 personas) denota mayor fidelidad a las condiciones naturales, particularmente en el ámbito de las instituciones de educación superior y centros educativos.

Figura 3

Número de participantes en las pruebas experimentales de los estudios revisados

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos; la pregunta analizada es ¿Cuáles es el tamaño de los grupos en los que se ha experimentado con la PNL? Elaboración: Propia.

La Figura 4 demuestra que el área en la que más se usa la PNL es en lengua extranjera, con un 24%; le sigue comunicación con un 18%, la psiquiatría con un 15% y la educación con un 11%. Luego, con un porcentaje menor al 10%, están las materias impartidas en educación básica media: ciencias, historia, lengua y literatura, matemática y religión. Es importante señalar que la característica "educación" se refiere a la Licenciatura en Educación. Esta cualidad evidencia el compromiso desde la formación inicial de los educadores para emplear metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje

adaptables a las necesidades de los estudiantes. Así, esta característica se distingue de las asignaturas enseñadas en la educación básica media.

Figura 4

Campos que usan la neurolingüística

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos; la pregunta analizada es: ¿Qué campos usan las técnicas neurolingüísticas? Elaboración: Propia.

El curso de una lengua extranjera se encuentra intrínsecamente vinculada a ámbitos educativos y empresariales, donde se desarrolla en distintos contextos. Siete estudios enfocan su atención en la instrucción de un idioma extranjero, generalmente el inglés, en colegios. Por otro lado, cinco investigaciones se centran en la enseñanza de lenguas extranjeras en instituciones de educación superior. Asimismo, cuatro estudios abordan la capacitación en idiomas no nativos en el contexto empresarial. En cuanto a la comunicación, que es proceso activo que establece una conexión interpersonal para el intercambio de información, sentimientos, ideas, entre otros, se aprecia su mayor participación en las empresas, instituciones de salud y universidades. Ventas es otra característica en este grupo y se distingue de comunicación por su enfoque en el desarrollo del departamento de ventas en las empresas, en contraposición al énfasis de la comunicación en el fortalecimiento de la cultura organizacional en empresas.

En la Figura 5 se visualiza los principios básicos identificados en los 15 artículos analizados: alternativas con 14%, objetivos con 12%, comunicación, y reconocimiento y modificación con 11%. Estos principios sientan las bases para los resultados encontrados en diversas investigaciones dentro del campo de la neuro-lingüística y la comunicación. Al comprender estos conceptos, los investigadores desarrollan mejores prácticas y teorías sobre cómo las personas perciben y procesan información, y cómo utilizan aquello para la comunicación. A continuación, se proporciona una breve elucidación sobre cada uno de los principios básicos.

Figura 5

Principios básicos de la NPL

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos; la pregunta analizada es ¿Qué principios básicos de la NPL se encuentran presentes en los estudios analizados? Elaboración: Propia.

El concepto de mapa interior refleja la idea sobre cómo las percepciones y respuestas individuales se moldean en función de las representaciones mentales construidas por cada persona, lo que desplaza una interpretación objetiva. Este abordaje reconoce la importancia de los procesos cognitivos en la comunicación, destaca la necesidad y capacidad para modificar el mapa interior y promover cambios efectivos (Craft, 2001). La comprensión de la comunicación, como un fenómeno cuyo significado deriva de las respuestas obtenidas, resalta la trascendencia de disponer directrices claras para la transmisión de mensajes, a pesar de reconocer la presencia de factores no controlables que influyen en la interpretación. Es necesario abordar las ambigüedades y aclarar aspectos (Jankovic, 2022).

Se subraya la posibilidad de encontrar comportamientos e intenciones positivas en situaciones inicialmente percibidas como negativas. De esta forma se enfatiza la autorregulación, el dialogo contractivo, y la consideración de diversas perspectivas para llegar a un consenso que beneficie a los involucrados (Adebayo, 2023).

Una experiencia es una estructura, se sugiere que si se da la modificación de dicha estructura puede conducir a resultados diferentes. Específicamente, en situaciones adversas, la neurolingüística propone la intensificación de recuerdos positivos como una estrategia para neutralizar los efectos negativos (Briones Cedeño y Benavides Bailón, 2021).

Uno de los principios de mayor relevancia en la PNL es la retroalimentación o también llamado *feedback*, este representa la esencia de que solo existe información recolectada por medio de experiencia y no son juzgadas como buenas o malas (Arjona De León et al., 2021). Se plantea la necesidad de considerar alternativas cuando una estrategia inicial resulta infructuosa, abogando por el reconocimiento y la modificación de patrones conductuales y cognitivos que no contribuyen al logro de los objetivos preestablecidos (Romero Chacín et al., 2021).

Se observa en la Figura 6 que el ambiente es la característica con mayor porcentaje, con el 12%; seguida de expectativas con 10%, creencias y comunicación interpersonal con 9%; y participación activa con 8%. Esto indica que los factores predominantes identificados en los 15 artículos analizados son altamente valorados dentro de la comunidad que aprovecha estas estrategias de aprendizaje. Sin embargo, se observa una relativa falta de consideración hacia aspectos como la creatividad de los instructores o facilitadores que enseñan técnicas de PNL. Además, el criterio de edad y género muestran una presencia limitada en los estudios debido a que la PNL tiene un enfoque no restringido por dichas características.

Figura 6

Factores que influyen en la PNL y el desarrollo del lenguaje

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos; la pregunta analizada es ¿Qué factores influyen en el uso de la NLP como estrategia de aprendizaje? Elaboración: Propia.

La retroalimentación o *feedback* se conceptualiza como una instancia de retroinformación que se caracteriza por una crítica constructiva que se aspira sea objetiva, articule una evaluación coherente de logros y desafíos, y esté orientada hacia el desarrollo y el progreso positivo (Savardelavar, 2020). Conforme a los postulados de la PNL, el *feedback* se canaliza y recibe a través de los sentidos. En el ámbito educativo, es el educador quien debe ejercer la retroalimentación con prudencia, analizando el modo de impartirla, dado que su aspecto determina la eficacia (Sakaria y M, 2023). Además se considera la provisión de estímulos positivos que proporcionen mejores resultados que sanciones impuestas. La participación activa y la comunicación interpersonal son parte de las competencias esenciales de un docente, debido a la interacciones entre este y los educandos (Cetin y Yayan, 2022). Para alcanzar una comunicación efectiva, se atiende los componentes de una participación activa, escucha activa y retroalimentación.

Los elementos mencionados anteriormente, como el entorno, las expectativas, la edad del estudiante y el contexto emocional están vinculados intrínsecamente con el proceso de aprendizaje. Las expectativas generan un impacto significativo en el rendimiento y la experiencia de los estudiantes, la motivación y la autoestima (Kumar y Panda, 2020). Para el contexto educativo, las expectativas se relacionan con creencias o suposiciones de los educadores sobre las capacidades y el potencial de quienes aprenden. Ya sean positivas o negativas, estas expectativas son manifestadas por medio de lenguaje corporal y la comunicación (Sunitha et al., 2021). Las expectativas actúan como filtros que esculpen la realidad. Las técnicas de PNL son herramientas que ayudan a ajustar y gestionar las expectativas para influir positivamente y crear un entorno de aprendizaje estimulante al reconocer y desafiar creencias limitantes. Por ello, el ambiente, que se refiere al entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, es sin duda un factor que incide en la estimulación de la motivación y el compromiso (Qushoy et al., 2023).

Estos factores encontrados influyen en el uso de PNL y están relacionados con teorías sociales del aprendizaje que postulan que dicho proceso se ve influenciado por la interacción social. Entre las teorías relevantes se encuentran Piaget, Vygotsky y Bandura. Por un lado, Piaget describe el desarrollo cognitivo desde el recién nacido con mecanismos reflejos hasta la adultez con procesos conscientes y regulados del comportamiento. El pensamiento y la inteligencia tienen bases en un substrato orgánico biológico que se desarrolla de forma biológica. La teoría de Piaget acuña términos como “acción” que es productora de conocimiento (Castañeda Ramírez, 2008).

El ser humano construye y crea esquemas para darle sentido a lo que ve en el mundo. Las experiencias se incorporan en dichos esquemas, sin embargo, hay experiencias que no encajan en los esquemas establecidos y fuerzan un cambio para adaptarse al nuevo conocimiento o al entorno (Sakaria y M, 2023). Vykotsky, por otro lado, postuló una teoría sociocultural en donde aprendizaje se da por los procesos sociales (interacciones y cultura). En este contexto, la lengua es la primera herramienta para el aprendizaje que se da por medio de actividades compartidas. Propuso el principio de la zona de desarrollo próximo, con asistencia y estímulos adecuados para impulsar la realización de una tarea “fuera de las capacidades mentales”.

En la Figura 7 se encuentran las técnicas más usadas de la Programación Neurolingüística: VAK o sistema de representación (visual, auditivo y kinésico) con el 12%, seguido de rapport con 9%, modelaje con 9%, anclaje y reencuadre

con 9% cada uno. El sistema de representación, el método que una persona utiliza y por el cual viven experiencias de manera diferente (El-Masry, 2021). El anclaje, una técnica que implica un estímulo con el que se asocia un estado emocional (Keezhatta, 2019). El reencuadre que consiste en cambiar la percepción de una situación (Rayati, 2021). El modelaje que consiste en analizar y adoptar ciertos comportamientos, creencias y estrategias de personas exitosas para mejorar el rendimiento personal (Arjona De León et al., 2021).

Figura 7
Técnicas de la Programación Neurolingüísticas utilizadas en el aprendizaje

Nota: La figura presenta los resultados porcentuales según la base analizada de 15 artículos científicos. Elaboración: Propia.

CONCLUSIONES

Se realizó una revisión de la literatura científica para obtener datos relevantes sobre la Programación Neurolingüística (PNL) y su aplicación en el ámbito educativo. El análisis sistemático de 15 artículos seleccionados permitió identificar las principales técnicas empleadas en la PNL y sus principios fundamentales. Además, se verificaron las áreas donde esta estrategia es utilizada, así como los factores que influyen tanto en su efectividad como en el desarrollo del lenguaje.

Los estudios se centraron mayormente en grupos grandes de entre 30 y 400 estudiantes, en colegios y universidades. Los resultados de esta investigación coinciden con otras revisiones de la literatura: las técnicas más mencionadas incluyen el rapport, el sistema VAK (visual, auditivo, kinestésico), el modelado, el anclaje y el reencuadre. Entre los factores que influyen en la estrategia neurolingüística y en el desarrollo del lenguaje, se destacan la participación activa, la comunicación, el ambiente y las emociones.

La revisión reveló que los estudios que exploran el potencial de la PNL presentan principios clave como la fijación de objetivos, la comunicación efectiva y el reconocimiento y modificación de comportamientos. La PNL se emplea principalmente en la enseñanza de lenguas extranjeras, como el inglés, seguida de disciplinas universitarias como psiquiatría y educación. Las materias de educación básica media, como religión y deporte, tuvieron una menor presencia.

Este estudio ofrece un aporte teórico al integrar las técnicas de la PNL con teorías constructivistas sociales de Piaget, Vygotsky y Bandura, proporcionando un marco aplicable al desarrollo educativo y del lenguaje. La PNL fomenta un enfoque integral a través de la introspección y la interacción social, y se puede aplicar en diversos ámbitos, como la salud y la comunicación organizacional. La correlación entre principios, técnicas y factores de la PNL sugiere un aprendizaje personal e interpersonal que se extiende al entorno educativo, laboral y personal, facilitando su implementación por docentes, profesionales de la salud y líderes corporativos.

REFERENCIAS

- Anjomshoa, M. R., Devin, H. F., Esmailzadeh, M. R., y Keshtidar, M. (2020). Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachers. *Pedagogy of Physical Culture and Sports*, 24(3), 111–117. <https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0302>
- Arjona De León, J., De la Hoz Contreras, E., Mercedes Colina, M., y García Romero, T. (2021). Programación Neurolingüística como estrategia en el desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas y de la educación. UPC. *Revista Boletín Redipe*, 10(6), 366–381. <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i6.1332>
- Bandura, A. (2018). Toward a Psychology of Human Agency: Pathways and Reflections. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 130–136. <https://doi.org/10.1177/1745691617699280>
- Birknerová, Z., Benková, E., Lajčín, D., y Urbański, M. (2022). Identification of the Effects of Neuro-Linguistic Programming Techniques in Managerial Environment in the Context of Gender Differences. *Polish Journal of Management Studies*, 26(2), 60–74. <https://doi.org/10.17512/pjms.2022.26.2.04>
- Briones Cedeño, G. C., y Benavides Bailón, J. (2021). Estrategias neurodidácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de educación básica Neurodidactic strategies in the teaching-learning process of basic education. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 6(1), 72–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512773>
- Carvajal-Gavilanes, A. K., Andrade-Naranjo, D. S., y Salazar-Cueva, M. A. (2021). Neurolinguistic programming techniques in the development of speaking skill. *Dominio De Las Ciencias*, 7(5), 1171–1183. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i5.2304>
- Cetin, Y., y Yayan, E. H. (2022). The effect of Neurolinguistic Programming practices on organizational citizenship behaviour of nurses: A randomized controlled study. *Journal of Nursing Management*, 30(2), 559–569. <https://doi.org/10.1111/jonm.13502>
- Craft, A. (2001). Neuro-linguistic Programming and learning theory. *The Curriculum Journal*, 12(1), 125–136. <https://doi.org/10.1080/09585170122455>
- Doğan, A., Doğan, R., Menekli, T., y Berktaş, H. B. (2022). Effect of neuro-linguistic programming on COVID-19 fear in kidney transplant patients: A randomized controlled study. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 49(June). <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101638>
- El-Masry, S. H. E. S. (2021). The Impact of Neuro-Linguistic Programming Techniques on Developing EFL Secondary Stage Students’ Oracy Skills. *Journal Of The Faculty Of Education- Mansoura University*, 114(4), 43–60. <https://doi.org/10.21608/maed.2021.224218>
- Hedayat, N., Raissi, R., y Asl, S. A. (2020). Neuro-linguistic Programming and Its Implications for English Language Learners and Teachers. *Theory and Practice in Language Studies*, 10(9), 1141. <https://doi.org/10.17507/tpls.1009.19>
- Huang, Y.-C. (2021). Comparison and Contrast of Piaget and Vygotsky’s Theories. *Proceedings of the 7th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2021)*, 554(Ichssr), 28–32. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210519.007>
- Keezhatta, M. S. (2019). The Impact of Neuro-Linguistic Programming on English Language Teaching: Perceptions of PNL-Trained English Teachers. *International Journal of English Linguistics*, 9(6), 454. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p454>
- Kerna, N. A., Nwokorie, U., Hafid, A., Pruitt, K. D., DelGiodice, M. J., Atolagbe, O. A., Nnake, I., Holets, H. M., y Jean-Baptiste, F. (2021). Neurolinguistic Programming in Practice: More Empirical than Magical. *EC Psychology and Psychiatry*, 10(February), 93–104. <https://doi.org/10.31080/ecpp.2021.10.00841>
- Kumar, A., y Panda, S. P. (2020). Qualitative Sentiment Analysis with Implementation of Neuro-Linguistic Programming Techniques. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 4(9), 2556–2560. <https://doi.org/10.35940/ijtee.d1937.029420>
- Lect Ahmed Sultan Hussein, A., Ali Saloumi, A., y Abdul Ameer, R. (2023). The effectiveness of a neuro-linguistic programming-based instructional curriculum in several mental abilities in football for young individuals aged 13-15 years. *Journal of Humanities and Social Sciences Researches*, 2(2). <https://doi.org/10.33687/jhssr.002.02.00056>
- Mayorga, L. y Rosero, E. (2020). Modelo de programación neurolingüística pops para el desarrollo del comportamiento social de los estudiantes de educación general básica superior. *Dominio de las Ciencias*, 6(2), 587–615. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7398455>
- Mohanaundaram, K., y Kumar, P. K. (2020). Neuro Linguistic Programming And Learning Styles. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 3940–3943. <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1599737540.pdf>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Rayati, M. (2021). Neuro-linguistic programming and its applicability in EFL classrooms: Perceptions of PNL-trained English teachers. *Language Teaching Research Quarterly*, 24, 44–64. <https://doi.org/10.32038/ltrq.2021.24.03>
- Riera-Flores, M., y Romo-Maroto, P. (2021). Programación neurolingüística como estrategia innovadora para la didáctica de la lengua y la literatura. *Cátedra*, 3(3), 18–32. <https://doi.org/10.29166/catedra.v3i3.2430>
- Rossiter, J. R. (2022). Learning Theory Principles for Psychotherapy. *Psychology*, 13(05), 743–766. <https://doi.org/10.4236/psych.2022.135049>
- Ruiz Santiago, S. (2022). La Aplicación de las Técnicas de Programación Neurolingüística para Aumentar la Motivación Estudiantil en la Educación de Adultos. *Ciencia y Educación*, 6(2), 33–45. <https://doi.org/10.22206/cyed.2022.v6i2.pp33-45>
- Sakaria, S., y M, A. (2023). Speech Therapy Model Based on Neuro Linguistic Programming (PNL): Optimization of Deaf Speech Ability. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/10.26858/retorika.v16i1.46721>
- Sanabria Araya, F. (2023). Programación Neurolingüística y su influencia en las habilidades intrapersonales y rendimiento académico del estudiantado desde los Entornos Virtuales de Aprendizaje. *Innovaciones Educativas*, 25(38), 263–275. <https://doi.org/10.22458/ie.v25i38.4458>
- Sin, T. H., Fadli, R. P., y Irdil, I. (2020). Effectiveness of Neurolinguistic Programming in Reducing Sport Anxiety in Athletes. *Addictive Disorders and Their Treatment*, 19(1), 52–55. <https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000180>
- Sunitha, S., Catherin Jayanthi, A., Kalaiyarasan, G., y Annalakshmi, N. (2021). The concept of neuro- linguistic programming in improving the receptive skills in English. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V13N1.49>
- Zhang, X., Davarpanah, N., y Izadpanah, S. (2023). The effect of neurolinguistic programming on academic achievement, emotional intelligence, and critical thinking of EFL learners. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.888797>